

A IMPORTANCIA DO MANEJO ADEQUADO DE PACIENTES DURANTE EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS

Leandro Maia Leão¹, Ana Maria da Silva Claudino², Maria Stela Correia Braga Silva³, Janinne Maria Cruz da Silva⁴, Daniele da Silva Rodrigues⁵, Elizabeth de Oliveira Belo⁶, Roberto Lira Belo Neto⁷

1234567FEJAL/Centro universitário CESMAC

E-mail: leandro-maia-@hotmail.com

Introdução: Emergências psiquiátricas são quadros agudos que envolvem transtornos mentais em estados agravantes e que apresentam risco significativo para o próprio paciente e pessoas ao seu redor. Esse tipo de emergência demanda intervenções clínicas o mais rápido possível para que sejam evitados maiores danos. **Objetivo:** Sinalizar a importância para o profissional de saúde em deter o conhecimento e apanágios adequados concerne o correto manejo em emergências psiquiátricas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa. Foram utilizados 8 artigos dos periódicos: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)*. **Resultados (Concluído):** Os quadros mais graves nas emergências psiquiátricas são oriundos de: Abuso de substâncias, surtos psicóticos, ideação suicida e tentativa de suicídio; Nesses quadros o manejo emergencial envolve uma abordagem multidisciplinar, inicialmente focada na segurança do paciente e dos demais envolvidos, podendo em casos mais agravantes ser utilizada a técnica de contenção física e mecânica pela equipe e de forma humanizada, intervenções farmacológicas podem ser indicadas para o controle dos sintomas agudos afim de evitar a utilização de força, a posologia do fármaco deve ser cuidadosamente monitorada para que não haja efeitos adversos ou intoxicação farmacológica por dosagem supra fisiológica. No pós-emergência é necessário um planejamento específico do controle concerne o paciente através de intervenções psicossociais como o suporte familiar e a psicoterapia, esses tratamentos em conjunto desempenham um papel fundamental na estabilização e prevenção de futuras crises, melhorando assim a qualidade de vida do paciente e dos familiares. **Considerações Finais:** O histórico do paciente deve ser avaliado corretamente para que o manejo tanto da emergência, quanto do controle no pós-emergência, seja melhor abordado; O profissional da saúde deve ter o conhecimento inconcusso do manejo das emergências psiquiátricas e também deve passar de maneira coesa e lógica as informações aos familiares de como agir no antes, durante e depois do quadro, melhorando o prognóstico desse paciente concerne a crises futuras e capacitando a família a prover o suporte necessário.

Palavras-chave: Urgência. Assistência. Psiquiatria.

Área Temática: Manejo do Paciente Grave.